

Научно-практический семинар
**«МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ИЗДАНИЯ И
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ:
ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ПРОДВИЖЕНИЯ
В ГЛОБАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО»**

Инициативной группой Ассоциации научных редакторов и издателей (далее – АНРИ) для членов АНРИ организован и проведен первый обучающий научно-практический семинар, состоявшийся в октябре 2015 г. Участниками семинара стали редакторы ведущих научных журналов России, чьи издания уже включены в глобальные индексы научного цитирования (Web of Science, Scopus), крупные международные реферативные базы данных (Erich Plus, Pub Med и др.), крупные полнотекстовые базы данных (CyberLeninka и др.) или политика журнала предполагает их включение в ближайшее время.

Семинар проводился в формате открытого диалога, в процессе которого своими знаниями и практическим опытом поделились О. В. Кириллова (канд. техн. наук, президент АНРИ, директор УКЦ «Школа НЭИКОН» НП «НЭИКОН», председатель Российского экспертного совета по отбору и продвижению журналов в международные информационные системы (Russian Content Advisory Board), авторизованный эксперт-консультант Scopus); В. Г. Богоров (начальник Отдела образовательных программ, Департамент Научных исследований и интеллектуальной собственности, Thomson Reuters); Г. О. Еременко (генеральный директор Научной электронной библиотеки eLibrary.ru); А. Ю. Гаспарян (ассоциированный профессор по медицине, Департамент исследований и разработок Учебного Центра Университета Бирмингема, Дадли, Великобритания); Д. Я. Малешин (д-р юрид. наук, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, НИУ «ВШЭ», главный редактор журнала «Russian Law Journal»); Н. С. Бочарова (канд. юрид. наук, доцент МГУ им. М. В. Ломоносова, ответственный редактор журнала «Russian Law Journal»); М. И. Митрофанов (руководитель партнерских программ НП «НЭИКОН»); Д. А. Семячкин (канд. физ.-мат. наук, генеральный директор проекта «КиберЛенинка», директор Ассоциации ученых и научных организаций по содействию повышению открытости научных знаний «Открытая наука»); Н. Г. Попова (канд. социол. наук, заведующая кафедрой иностранных языков Института философии и права УрО РАН); Ю. В. Чехович (канд. физ.-мат. наук, исполнительный директор ЗАО «Антиплагиат»); А. В. Зейгарник (заместитель генерального директора, начальник службы переводов МАИК «Наука/Интерпериодика» Pleiades Publishing, Inc) и другие.

Среди основных вопросов, обсуждаемых на семинаре, являлись повышение качества публикаций российских исследователей; переход на издание по международным стандартам; расширение «видимости» (visibility) российских журналов в международной информационной среде.

Для решения поставленных задач экспертами предложена пошаговая модель развития журнала, включающая работы по направлениям:

- расширение географического разнообразия участников процесса создания журнала (авторов, редакторов и рецензентов), уход от «локальности» и «домашности» журнала;
- расширение читательской аудитории за счет публикации статей с ориентацией на предметно-тематические интересы национального и международного диапазона;
- переход на более высокий уровень рецензирования, редактирования;
- активная работа с авторами в части их обучения библиографической и информационной культуре;
- создание больших возможностей корректной идентификации и использования публикаций для цитирования, включая регистрацию ISSN на печатную и электронную версии журналов (русскоязычную и англоязычную электронную версии); использование DOI в качестве уникального идентификатора каждой статьи журнала с регистрацией присвоенных идентификаторов в системе CrossRef;
- повышение качества публикуемых статей по структуре и формату представления метаданных;
- создание или повышение качества двуязычных сайтов журналов (представление необходимого объема информации о журнале и его публикациях);
- продвижение журнала в реферативные и полнотекстовые базы данных;
- включение журналов в глобальные индексы научного цитирования и крупные международные реферативные базы данных.

Не случайно в предложенной модели задача включения изданий в глобальные индексы научного цитирования обозначена итоговым шагом, так как без выполнения предыдущих этапов работ достижение этой цели невозможно. По мнению экспертов Web of Science и Scopus, классическими ошибками невыполнения международных издательских стандартов можно назвать узость проблематики публикаций (ограниченный охват заинтересованной аудитории по географии и теме); несоответствие названия и содержания журнала объявленной тематике; локальность редакционного совета и авторов; низкое цитирование журнала и членов редакционного совета / коллегии; слабая представленность международных исследовательских коллабораций; отсутствие рецензирования должного уровня; низкое качество авторских резюме; плохое оформление метаданных статей; отсутствие аффилиаций; низкое качество английского языка; плохое качество приставейных списков в романском алфавите; отсутствие и плохое качество сайта журнала.

Среди пожеланий экспертов Scopus, которые необходимо учесть научным редакторам, можно выделить: принятие двойного слепого рецензирования; выбор названия журнала на английском языке, максимально

отражающего тематическую направленность и признак региональной принадлежности издания; максимальная визуализация англоязычного названия журнала; увеличение числа статей на английском языке; включение англоязычных надписей в таблицы и рисунки; приведение в соответствие биографических списков (достаточно полный охват высокоцитируемых работ по теме исследования как отечественных, так и зарубежных авторов); соблюдение графика выхода журнала; контроль за самоцитированием научного журнала (самоцитирование журнала не должно превышать 33 %).

Для оказания помощи научным редакторам в 2014 г. создан Российский экспертный совет (далее – РЭС), осуществляющий работу по отбору и продвижению журналов в Scopus. В 2015 г. РЭС провел экспертизу 17 журналов, из них 7 отобрано для включения в Scopus.

Критерии отбора научных журналов в Web of Science соответствуют критериям Scopus. Основная цель базы данных Web of Science – охват журналов, находящихся в ядре предметной области. В связи с этим, при отборе журналов особое внимание уделяется анализу цитирования в контексте предметной области периодических изданий (цитирование предыдущих работ авторов и редакторов – для новых журналов; импакт-фактор и анализ цитирования в Web of Science – для существующих журналов); содержанию научного журнала (насколько полно освещена предметная область, к которой относится журнал; обогатит ли это издание уже существующую базу Web of Science новым материалом; как рассматриваемый журнал соотносится с уже включенными журналами той же направленности).

В соответствии с позиционированием базы данных Web of Science как системы международного цитирования (основанной на законе концентрации Бадфорта – 20 % журналов обеспечивают 80 % совокупного цитирования) осуществляется жесткий отбор научных журналов. Включение издания в ядро базы данных Web of Science Core Collection предполагает включение журнала в Emerging Sources Citation Index (при условии выполнения практически всех требований Web of Science) и наблюдение за его развитием (от одного года до 1,5 лет). Возможно одновременное включение журнала в региональные и тематические базы данных Web of Science и Emerging Sources Citation Index.

В настоящее время завершается работа по отбору российских научных журналов в Russian Science Citation Index (далее – RSCI). Из 5 000 журналов, включенных в Российский индекс научного цитирования (далее – РИНЦ), в RSCI будут включены менее 1 000 периодических изданий. Процедура оценки включает анализ соответствия журнала формальным критериям оценки; анализ библиометрических показателей, рассчитанных по данным РИНЦ (в том числе «облако цитируемости»); экспертную оценку в предметной области журнала (по каждой предметной области сформирована рабочая группа из 6–8 ученых); общественную экспертизу.

Общественная экспертиза журналов, в которой приняли участие более 12 800 ученых, показала, что среди всей выборки российских научных

журналов достойны включения в Российскую региональную базу Web of Science только 110 изданий. К журналам национального уровня, но достойным включения в RSCI, эксперты отнесли 530 изданий. К журналам-кандидатам на включение в RSCI после проведения отдельных мероприятий по их развитию отнесено 900 изданий. Остальные журналы, по мнению экспертов, имеют низкий уровень научного контента и не могут быть включены в региональную базу Web of Science.

В настоящее время редакции журналов, прошедших отбор, проводят работу по приведению качества оформления научных статей в соответствие с требованиями Web of Science, особенно в части библиографических списков.

На семинаре отдельно рассматривались вопросы организационно-правовых основ функционирования академических журналов. Среди дополнительных средств защиты названия и логотипа журнала предложена регистрация издания как товарного знака. Исключительное право на товарный знак подлежит правовой охране, поэтому не может быть использовано другими издателями журналов.

Особое внимание на семинаре уделено авторскому праву на произведение (исключительное право на произведение; право авторства; право автора на имя; право на неприкосновенность произведения; право на обнародование произведения). Отмечено, что права на результат интеллектуальной деятельности, созданные совместным творческим трудом двух и более граждан (соавторство), принадлежат соавторам совместно. В случае, когда такое произведение образует неразрывное целое, ни один из соавторов не вправе без достаточных оснований запретить использование такого произведения. Часть произведения, использование которой возможно независимо от других частей, то есть часть, имеющая самостоятельное значение, может быть использована ее автором по своему усмотрению, если соглашением между соавторами не предусмотрено иное. К объектам авторских прав также относятся:

- производные произведения, то есть произведения, представляющие собой переработку другого (оригинального) произведения (перевод научной статьи);
- составные произведения, то есть произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора (составительство – составитель сборника и автор иного составного произведения (антологии, энциклопедии, базы данных, интернет-сайта, атласа или другого подобного произведения)).

Авторские права переводчика, составителя и иного автора производного или составного произведения охраняются как права на самостоятельные объекты авторских прав независимо от охраны прав авторов произведений, на которых основано производное или составное произведение. Автор произведения, помещенного в сборнике или ином составном произведении, вправе использовать свое произведение

независимо от составного произведения, если иное не предусмотрено договором с создателем данного произведения. Авторские права на перевод, сборник, иное производное или составное произведение не препятствуют другим лицам переводить либо перерабатывать то же оригинальное произведение, а также создавать свои составные произведения путем иного подбора или расположения тех же материалов.

Среди прав автора особо отмечено право на обнародование своего произведения, то есть право, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю, или любым другим способом. В связи с этим издательству журнала, перед тем как размещать статьи в открытом доступе, следует заключать лицензионный договор с автором произведения. По лицензионному договору одна сторона – автор (лицензиар) предоставляет либо обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования этого произведения в установленных договором пределах. Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

Одним из актуальных вопросов, обсуждаемых членами АНРИ, являлась проблема плагиата в научных исследованиях, которая приобрела в последнее время масштабный характер. С ней столкнулись не только советы по защите диссертаций, но и издательства научных журналов. Некорректные заимствования из научных произведений не только нарушают авторские права, но и оказывают негативное влияние на репутацию журнала и, как следствие, его импакт-фактор. С появлением специальных поисковых систем, одной из которых является система «Антиплагиат», у экспертов и издательств появилась возможность проводить анализ научных работ, проиндексированных в сети интернет, а также работ, включенных в коллекции полных текстов диссертаций и авторефератов Российской государственной библиотеки (843 тыс. единиц), текстов юридических и нормативных документов Lexpro (11,5 млн единиц), полных текстов статей научной электронной библиотеки eLibrary.ru (более 11 млн единиц). Данные системы позволяют обнаружить перестановки предложений, абзацев и страниц; корректно обрабатывать вставку, удаление, замену форм слов; оповещать о попытках «обхода» системы. Система «Антиплагиат» пока не дает возможность осуществлять проверку изображений, формул, графиков и обнаружить текст, переписанный «своими словами», то есть полностью заменить эксперта и редактора при проверке документов. Для проверки научных статей на английском языке рекомендована система CrossCheck.

На семинаре подробно рассматривались вопросы создания или развития сайта журнала, которые можно обобщить в следующих направлениях работы:

- приведение сайта журнала в соответствие с современными общепринятыми нормами и правилами путем структуризации контента и введения обязательных разделов;
- наполнение сайта необходимым набором функций (электронная редакция, оформление платной подписки, мобильные

приложения, интеграция с CrossRef и автоматическое присвоение DOI, поддержка размещения мультимедийных материалов; полный функционал поисковых механизмов (по авторам, дате, ключевым словам и др.); возможность выгрузки полной статистики по любым параметрам (авторам, рецензиям и др.);

– интегрированное управления подписками журнала.

Функционал электронной редакции предполагает одновременную работу со статьей нескольких участников процесса; установление шаблонов рецензирования, адаптируемых под издание; контроль сроков работы рецензентов на каждом этапе подготовки контента при помощи рассылки уведомлений по электронной почте. Мобильное приложение дает возможность сохранять полные тексты на любом мобильном устройстве (просмотр офлайн), что является очень востребованной функцией среди молодых ученых.

С целью упрощения процедуры нахождения материалов в интернете и обеспечения широкой доступности научных знаний среди читательской аудитории на семинаре рекомендовано размещение научных статей в Открытой научной электронной библиотеке (CyberLeninka). Данная система запущена в 2012 г. и имеет 350 тыс. зарегистрированных пользователей. Каждый месяц система насчитывает около 5,4 млн просмотров, наибольший процент просмотров приходится на читательскую аудиторию в возрасте от 18 до 34 лет. Задачами данного проекта является популяризация научной деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие современного института научной рецензии, повышение цитируемости научных статей. Включение журнала в отечественную электронно-библиотечную систему «КиберЛенинка» может быть первым шагом к включению в полнотекстовые базы данных более сложного уровня.

В заключение хотела бы выразить благодарность Президенту Ассоциации научных редакторов и издателей Ольге Владимировне Кирилловой за приглашение и высокий уровень организации семинара.

*Обзор подготовлен кандидатом экономических наук,
первым заместителем директора,
заведующей отделом РИЭПП С. Л. Парфеновой*